

К. В. Астахова

ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ПОЗИЦІЙ ХАРКОВА ЯК ЦЕНТРА ОСВІТИ І НАУКИ

Події лютого 2022 р. перекроїли життя цілої країни, мільйонів її громадян. На жаль, серед найбільш потерпаючих від війни регіонів опинилася Харківщина, яка географічно розташована поблизу небезпечних кордонів.

Роки війни завдали значних втрат місту та області. Але в той же час Харків продемонстрував унікальні властивості, що дозволило надати йому у медіапросторі назву «незламний».

Місто витримало та витримує нелюдські перенавантаження і втрати, продовжує працювати, захищатися та мріяти про майбутнє. Мрії можуть здійснюватися, якщо їх поступово перетворювати у цілі, а потім трансформувати в плани.

Саме для цього Народна українська академія весь час повномасштабної агресії рф працює, виконує місію навчати та навчатися і постійно реалізує плани раннього відновлення.

Фахівцям (і не тільки) добре зрозуміло, що перспективи розвитку міста не будуть пов'язані із поверненням до довоєнних позицій, бо змінилася країна, змінився Харків, його містоутворюючі скрепи. Головне – відбувся значний стрибок через прискорюючі важелі війни, яка не тільки руйнує і вбиває, але й створює – і історія це, нажаль, підтверджує вже не вперше – додаткові можливості для подальшого швидкого розвитку.

Якщо згадати попередні війни, то вони – як це не дивно та важко сприйняти, прискорили політичні, технологічні процеси, сприяли розвитку медицини і науки.

Війна – найгірше, що може трапитися у світі. Але перемогти, відстояти країну та скористатися перемогою для її революційного (за темпами і глибиною) просування – завдання, яке потребує уваги і конкретних дій вже сьогодні, в часи, коли війна триває.

Саме на таких позиціях буде свою діяльність інноваційна освітня структура – Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», який впевнений, що свій внесок в майбутнє міста, регіону, країни може та повинен зробити кожен.

Тим паче, що збереження й розвиток Харкова як визнаного центру освіти і науки, опинилися під реальною загрозою. На середину 2024 р. місто втратило третину загальноосвітніх закладів, зазнали значних руйнувань практично всі заклади вищої освіти, наукові установи. За даними міської та обласної адміністрацій практично повністю знищено електроенергетичну систему Харківщини, пошкоджено переважну більшість медичних установ, промислових об'єктів.

Можна було б чекати державних та муніципальних кроків щодо відбудови міста і області. І така робота ведеться, незважаючи на щоденні обстріли та руйнування. Але втрачати час і чекати не є доречним. Перспективи і нові вектори розвитку Харківщини потребують аналізу, наукового обґрунтування і швидкого втілення.

Саме на таких підставах і було проведено влітку 2023 року круглий стіл «Шляхи збереження й розвитку лідерських позицій Харкова як центра освіти і науки», який зібрав в НУА керівників закладів освіти міста, наукових установ, вчених, викладачів ЗВО і загальноосвітніх закладів, аспірантів, представників бізнес-спільноти, медіа, студентів.

Ініціатором зустрічі виступив ХГУ «НУА», який близько десяти років реалізує дослідницький проєкт, присвячений вивченню нової соціальної ролі вищої освіти – побудові та розвитку соціального партнерства університетів з різними групами впливу. Саме спроба поєднати стейкхолдерів задля пошуку шляхів збереження Харкова як провідного центру науки і освіти стала причиною проведення «Круглого столу» та запрошення до участі в ньому активних, небайдужих до долі міста людей.

Безумовно, один «круглий стіл» проблему не вирішить. Але слід визнати, що проблеми практично не існує, якщо вона не є предметом обговорення на різних рівнях, до неї не привернуто увагу громадськості, не виведено на рівень суспільно значущого питання.

«Круглий стіл» – один з перших кроків об'єднання максимально широкого кола стейкхолдерів навколо потреб науки і освіти Харкова,

їхніх «воєнних» та повоєнних проблем і пошуку шляхів їхнього вирішення.

Учасників зустрічі привітав голова Північно-Східного наукового Центру НАН України, відомий громадський діяч, академік В. П. Семіноженко. З доповідями виступили ректори низки університетів міста – автомобільно-дорожнього, інженерно-педагогічної та гуманітарно-педагогічної академій, ХГУ «НУА».

Участь у зустрічі представників бізнес кіл вивела розмову за межі суто академічної. Учасники із захопленням сприйняли виступи керівника Української вагової компанії Івана Мовчана, відомого в Україні інвестора альтернативної енергетики Андрія Саніна, співзасновника БФ «Добрі вчинки разом» Романа Майбороди.

Пролунали конкретні пропозиції, напрямки можливих дій задля збереження Харкова – наукової та освітньої столиці України.

Організатори «круглого столу» видали збірку матеріалів за результатами зустрічі та проанонсували, що в наступному такі широкі форуми стейкхолдерів, які можуть впливати на рішення щодо майбутнього Харкова, будуть проходити в НУА.